

A NECESSIDADE DA OBSERVAÇÃO NO ESTUDO DE CAMPO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

DOI: 10.5281/zenodo.14751065

Davi Laurentino da Silva¹

¹Licenciando em Geografia – Universidade do Estado do Rio de Janeiro na Faculdade Formação de Professores
davilaurentinogeo@gmail.com

AT15: Outros.

Introdução: A Bacia Hidrográfica do Rio Guapiaçu, localizada no município de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, foi objeto de estudo pelos alunos de Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Faculdade Formação de Professores no contexto da disciplina de Geomorfologia Continental. A pesquisa, realizada no dia 23 de maio de 2024, teve como objetivo analisar os compartimentos geomorfológicos da bacia, abordando suas características de relevo, vegetação e hidrologia. Este estudo contribui para a compreensão dos processos geomorfológicos e hidrológicos que influenciam o Rio Guapiaçu, sendo fundamental para o planejamento e manejo sustentável da região, com foco na conservação dos recursos naturais e no bem-estar das comunidades locais. O estudo realizado pelos alunos da UERJ evidenciou a complexidade geomorfológica da Bacia do Rio Guapiaçu, abordando os aspectos do relevo, da vegetação, da hidrologia e dos processos naturais que moldam a paisagem da região. **Objetivos:** A Bacia do Rio Guapiaçu é composta por três principais compartimentos geomorfológicos: (A) Escarpas Serranas de Relevo Montanhoso, (B) Colinas Isoladas e (C) Perfis topográficos menos elevados. As Escarpas Serranas, situadas na região sudeste do Escudo Brasileiro, representam as áreas de maior altitude, com morfologia acidentada, vertentes íngremes e topos arredondados. As Colinas Isoladas, por sua vez, são relevos residuais formados por litologias mais resistentes, com vertentes convexas e sedimentação de colúvios. Já os perfis topográficos menos elevados correspondem às áreas mais baixas da bacia, com altitudes inferiores a 100 metros. A vegetação da região é caracterizada pela presença da Mata Atlântica, bioma predominante no local. A vegetação pode ser dividida em dois tipos principais: a Floresta Ombrófila Densa, que depende do regime pluvial para sua sobrevivência, e a Floresta Estacional Semidecidual, que perde suas folhas no inverno seco e frio. O clima predominante é quente e úmido, o que favorece a estrutura densa e diversificada da vegetação local. O sistema hidrológico da Bacia do Rio Guapiaçu é profundamente influenciado pela morfologia da região. As Escarpas Serranas desempenham um papel crucial na distribuição da água, facilitando a

infiltração da água da chuva e contribuindo para a manutenção do nível do rio. As colinas, com sua forma e declividade, também influenciam a dinâmica do escoamento e o abastecimento dos lençóis freáticos. Nas áreas de menor elevação, a água tende a se acumular, favorecendo a irrigação da vegetação e a recarga dos lençóis freáticos. Os processos naturais que ocorrem no Rio Guapiaçu, como a erosão fluvial e a sedimentação, são essenciais para a formação da paisagem da região. A erosão fluvial, causada pelo movimento da água, pode alterar o curso do rio, formando canais secundários e terraços fluviais. Por outro lado, a sedimentação contribui para a formação de bancos de areia e deltas, afetando a qualidade da água e os ecossistemas locais. A mata ciliar, vegetação presente ao longo das margens do rio, desempenha um papel fundamental na estabilização do solo, prevenindo a erosão e promovendo a filtragem da água. A interação entre a mata ciliar e o rio é essencial para a manutenção da qualidade da água e o equilíbrio ecológico da região. Além disso, o Rio Guapiaçu está sujeito a inundações sazonais, que podem causar danos às propriedades locais, mas também desempenham um papel importante na renovação dos solos e na manutenção da biodiversidade. **Conclusão:** Ademais, o estudo realizado pelos alunos da UERJ evidenciou a complexidade geomorfológica da Bacia do Rio Guapiaçu, abordando os aspectos do relevo, da vegetação, da hidrologia e dos processos naturais que moldam a paisagem da região. O trabalho de campo permitiu uma análise aprofundada dos compartimentos geomorfológicos, ressaltando a importância da escarpa serrana, das colinas isoladas e das áreas de menor elevação para a dinâmica hídrica local. Além disso, a pesquisa destacou a relevância da vegetação da Mata Atlântica, a interação com a mata ciliar e os processos de erosão e sedimentação para a preservação e sustentabilidade dos ecossistemas fluviais da bacia.

Palavras-chave: Rio Guapiaçu; Estudo de Campo; Processos Naturais.